

IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

 DOI: 10.5281/zenodo.19768504

Inara Maria Nogueira Gomes

Fisioterapeuta, Especialista em Saúde da Família e Comunidade, pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, e-mail: inara199816@gmail.com

Camila Ruhana Costa Marques

Fisioterapeuta, Pelo Centro Universitário Dom Bosco – UNDB, e-mail: ruhana.fisio@gmail.com

Jordana Silva Almeida

Fisioterapeuta, Pelo Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão- UniFacema, e-mail: jordanaalmeida70@gmail.com

Jessica Ribeiro de Lima

Fisioterapeuta, Pelo Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão- UniFacema e-mail: Tekinharibeiro19@gmail.com

Jessica Kelle Oliveira Machado

Fisioterapeuta, Pelo Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão- UniFacema, e-mail, jessicakelleol@gmail.com

Franciana de Aquino Barrada

Fisioterapeuta, Especialista em Saúde da Família e Comunidade, pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, e-mail: barradafranciana@gmail.com

RESUMO

O Sistema Único de Saúde (SUS) representa um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, garantindo acesso universal, integral e gratuito à população brasileira, com destaque para a Atenção Primária à Saúde (APS) como eixo organizador do cuidado. Nesse contexto, a inserção do fisioterapeuta, especialmente por meio do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), contribui para o fortalecimento das ações multiprofissionais e da integralidade da assistência. O presente estudo teve como objetivo analisar a importância da atuação do fisioterapeuta na APS. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, de caráter descritivo e abordagem qualitativa, realizada nas bases SCIELO, LILACS, PEDro e MEDLINE. Foram incluídos artigos publicados entre 2010 e 2022, resultando em uma amostra final de 15 estudos. Os resultados evidenciam que o fisioterapeuta possui competências para atuar na promoção da saúde, prevenção de agravos, reabilitação funcional e educação em saúde. Sua atuação contribui para a redução de incapacidades, melhoria da qualidade de vida e diminuição de custos ao sistema de saúde. Além disso, sua inserção nas equipes multiprofissionais fortalece a interdisciplinaridade e amplia a resolutividade das ações. Conclui-se que a presença do fisioterapeuta na APS é essencial para a consolidação de um cuidado integral, apesar dos desafios relacionados ao reconhecimento de sua atuação preventiva.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Fisioterapia. Promoção da Saúde. Sistema Único de Saúde. Saúde Pública.

ABSTRACT

The Brazilian Unified Health System (SUS) is one of the largest public health systems in the world, ensuring universal, comprehensive, and free access to healthcare for the population, with Primary Health Care (PHC) as the main organizing axis of care. In this context, the inclusion of physiotherapists, especially through the Expanded Family Health and Primary Care Support Center (NASF-AB), contributes to strengthening multiprofessional actions and the comprehensiveness of care. This study aimed to analyze the importance of physiotherapists' performance in PHC. It is an integrative literature review, with a descriptive and qualitative approach, conducted in the SCIELO, LILACS, PEDro, and MEDLINE databases. Articles published between 2010 and 2022 were included, resulting in a final sample of 15 studies. The results show that physiotherapists have competencies to act in health promotion, disease prevention, functional rehabilitation, and health education. Their performance contributes to reducing disabilities, improving quality of life, and decreasing healthcare system costs. Furthermore, their inclusion in multiprofessional teams strengthens interdisciplinarity and enhances the effectiveness of health actions. It is concluded that the presence of physiotherapists in PHC is essential for consolidating comprehensive care, despite challenges related to the recognition of their preventive role.

Keywords: Primary Health Care. Physiotherapy. Health Promotion. Unified Health System. Public Health.

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil configura-se como um dos maiores e mais complexos sistemas públicos de saúde do mundo, abrangendo desde

procedimentos simples, realizados no âmbito da Atenção Básica, até intervenções de alta complexidade, garantindo acesso universal, integral e gratuito à população (Souza; Bertolini, 2019).

Com a sua implementação, houve uma reformulação do modelo de atenção à saúde no país, com ênfase na Atenção Primária à Saúde (APS), a qual passou a desempenhar papel central na organização do sistema, priorizando ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, recuperação e reabilitação (Neves; Aciole, 2011).

Esse modelo fundamenta-se em uma concepção ampliada do processo saúde-doença, reconhecendo que as condições de saúde são influenciadas por determinantes sociais, econômicos e ambientais. Dessa forma, o acesso à saúde depende não apenas de serviços assistenciais, mas também de políticas públicas capazes de promover qualidade de vida, integrando ações preventivas e curativas (Carvalho; Barbosa, 2013).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a APS seja orientada por princípios como equidade, justiça social, participação comunitária, integralidade da assistência, trabalho em equipe multiprofissional e promoção da saúde (Lopes; Guedes, 2019).

No contexto brasileiro, a Estratégia Saúde da Família (ESF) constitui a principal porta de entrada do sistema, sendo responsável pela reorganização do modelo assistencial e pela coordenação do cuidado na APS (Brasil, 2012).

Com o objetivo de ampliar a resolutividade das ações na atenção básica, foi criado em 2008 o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), posteriormente denominado Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), consolidando-se como a primeira política pública a regulamentar a inserção do fisioterapeuta nesse nível de atenção (Brasil, 2009).

A inserção do fisioterapeuta na APS representa um avanço significativo, uma vez que contribui para o fortalecimento das ações multiprofissionais e para a ampliação do cuidado integral. No entanto, ainda existem desafios relacionados à superação de paradigmas que restringem sua atuação aos níveis secundário e terciário, dificultando o reconhecimento de seu papel na promoção e prevenção em saúde (Portes *et al.*, 2015).

A fisioterapia tem como objetivo manter, desenvolver e restaurar a funcionalidade dos indivíduos, considerando-os de forma integral. Assim, sua atuação

não deve se limitar ao tratamento de doenças, mas abranger ações voltadas à promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida (Silva; Silveira, 2012).

Nesse sentido, o fisioterapeuta apresenta competências para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, realizando diagnóstico funcional, intervenções terapêuticas, educação em saúde e planejamento de ações coletivas (Oliveira *et al.*, 2015).

Diante disso, a inclusão desse profissional na APS mostra-se essencial, uma vez que possibilita a ampliação das ações de promoção, prevenção e reabilitação, contribuindo significativamente para a melhoria das condições de saúde da população (Bim *et al.*, 2021).

Esse trabalho teve como objetivo analisar a importância da atuação do profissional fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde, destacando sua contribuição para a promoção da saúde, prevenção de agravos, reabilitação funcional e fortalecimento do cuidado integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativo. Segundo Souza, Silva e Carvalho (2010), a revisão integrativa é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado.

As etapas da produção da presente revisão integrativa se constituem pela identificação da temática, questão norteadora, amostragem (seleção dos artigos), categorização dos estudos.

Adotou-se para a elaboração da pergunta norteadora e definição de critérios de legibilidade, a estratégia PICO, na qual (P) População; (I) Intervenção; (C) Comparação; (O) Resultados. Estruturou-se, diante disto, a seguinte questão: “O que a literatura aborda acerca da Importância do Profissional Fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde?”

Para responder à pergunta norteadora foram utilizados como critérios de inclusão artigos publicados no período entre 2010 e 2022, cujo acesso ao periódico era livre aos textos completos, artigos em idioma português, inglês e espanhol e relacionados a temática que foram localizados através da busca com os seguintes

descritores utilizando o operado booleano and entre eles: Atenção primária à saúde and Fisioterapia and Promoção a saúde, em março de 2026. Para a seleção destes descritores, foi efetuada consulta ao DeCs – Descritores em Ciências da Saúde.

Como critérios de exclusão, enquadraram - se artigos duplicados, incompletos, resumos, resenhas, debates, artigos publicados em anais de eventos e indisponíveis na íntegra.

Para a obtenção dos artigos, foi realizado um levantamento nos seguintes bancos de dados eletrônicos: Scientific Electronic Library – SCIELO, Literatura Latino - Americana do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Physiotherapy Evidence Database - Plataforma PEDro, Medical Literature Analysis and Retrievel System Online – MEDLINE via Biblioteca Virtual em Saúde – BVS.

A partir da revisão de literatura e análise dos estudos indexados nas bases de dados eletrônicas, acerca da temática proposta, foram encontrados 250 estudos científicos, sendo que, apenas 92 estudos foram selecionados, 62 atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, destes, 30 foram excluídos com base nos critérios de exclusão, restando 15 artigos para composição e análise do estudo. O fluxograma com o detalhamento das etapas de pesquisa está apresentado a seguir no fluxograma 1.

Fluxograma 1 – Fluxograma de Identificação e seleção dos artigos, São João do Soter, Maranhão, Brasil. 2026.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2026).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecem um modelo de assistência pautado na integralidade do cuidado, com ênfase na Atenção Primária à Saúde (APS) e na promoção da saúde (Mendes, 2014). Em consonância com esse modelo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) amplia a compreensão de saúde ao considerá-la não apenas como ausência de doenças, mas como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Dessa forma, destaca-se a importância de ações voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos e melhoria da qualidade de vida da população (Naves; Brick, 2011).

Segundo Deliberato e Tecklin (2013), evidencia-se que o fisioterapeuta possui formação generalista e competências que o habilitam a atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde primário, secundário e terciário. Sua atuação abrange desde a prevenção de doenças até o tratamento e reabilitação, incluindo ainda ações de educação em saúde, referência e contrarreferência. Tais atribuições reforçam o potencial desse profissional na atenção básica, especialmente no desenvolvimento de práticas voltadas à promoção da saúde, considerada eixo estruturante da saúde pública.

Corroborando com essa perspectiva, Aveiro et al. (2011) e Ragasson et al. (2018), destacam que a fisioterapia assume papel fundamental diante das demandas contemporâneas em saúde, ao atuar por meio de recursos terapêuticos físicos voltados à prevenção, redução ou eliminação de agravos, com ênfase na educação em saúde e na promoção da qualidade de vida. Essa abordagem amplia o campo de atuação do fisioterapeuta, rompendo com o modelo tradicional centrado apenas na reabilitação.

Segundo Baú e Klein (2019) e Fréz e Nobre (2011), a atuação fisioterapêutica na APS envolve diversas competências específicas, como a avaliação das funções musculoesqueléticas e ergonômicas, elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, interpretação de exames, definição de prognóstico e prescrição de condutas terapêuticas. Inclui também o planejamento de estratégias de intervenção e a participação em programas de promoção da saúde e qualidade de vida, com foco na educação em saúde e na mudança de hábitos, direcionadas a pacientes, familiares e cuidadores.

Estudos evidenciam que a inserção do fisioterapeuta na atenção primária resulta em benefícios significativos para os usuários dos serviços de saúde. Destacando elevados índices de satisfação da população atendida, refletindo a efetividade das intervenções e a resolutividade das ações desenvolvidas. Esses resultados vão ao encontro dos princípios do SUS e das recomendações da OMS, ao promover um cuidado mais humanizado, integral e centrado nas necessidades da população (Sícoli; Nascimento, 2013).

No que se refere às ações preventivas, a fisioterapia desempenha papel estratégico na redução de agravos à saúde por meio de intervenções precoces e orientações voltadas à funcionalidade. A abordagem cinético-funcional permite prevenir incapacidades temporárias ou permanentes, reduzindo custos ao sistema de saúde, minimizando impactos psicológicos e contribuindo para a manutenção da qualidade de vida dos indivíduos. Evidências na literatura apontam diversas possibilidades de atuação desse profissional na saúde coletiva, reforçando a relevância de sua inserção na APS (Araújo, 2019).

Adicionalmente, Ribeiro e Flores-Soares (2015), ressaltam a importância do fisioterapeuta no contexto da Saúde da Família, destacando suas habilidades e competências para atuar de forma integrada nas equipes multiprofissionais. Nesse sentido, Rezende *et al.* (2019), ampliam essa discussão ao enfatizar que a inserção desse profissional na atenção básica vai além de sua presença nas equipes, implicando na construção de práticas interdisciplinares e na criação de espaços de integração entre os diferentes saberes.

Dessa forma, a atuação do fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde contribui significativamente para a consolidação de um modelo de cuidado integral, favorecendo a articulação entre promoção, prevenção e reabilitação. Sua integração às equipes de saúde fortalece a interdisciplinaridade, amplia a resolutividade das ações e promove um cuidado mais eficiente, alinhado às necessidades da população e aos princípios do SUS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão integrativa evidenciou que a atuação do fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde é fundamental para a consolidação de um modelo de cuidado integral, resolutivo e centrado nas necessidades da população. Esse

profissional contribui significativamente para o desenvolvimento de ações voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos e reabilitação funcional, ampliando a efetividade das práticas em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Além disso, sua inserção nas equipes multiprofissionais fortalece a interdisciplinaridade e favorece a construção de estratégias de cuidado mais abrangentes, impactando positivamente na qualidade de vida dos usuários e na redução de custos ao sistema de saúde.

Entretanto, ainda persistem desafios relacionados à consolidação do papel do fisioterapeuta na APS, especialmente no que diz respeito à superação de modelos assistenciais centrados na reabilitação e à ampliação do reconhecimento de sua atuação preventiva. Dessa forma, reforça-se a necessidade de investimentos em políticas públicas, formação profissional e reorganização dos serviços de saúde, visando ampliar a inserção e valorização do fisioterapeuta na atenção básica. Sugere-se, ainda, a realização de novos estudos com maior robustez metodológica, a fim de aprofundar as evidências sobre o impacto da fisioterapia na Atenção Primária à Saúde.

REFERÊNCIAS

AVEIRO, Mariana Chaves et al. Perspectivas da participação do fisioterapeuta no Programa Saúde da Família na atenção à saúde do idoso. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, p. 1467-1478, 2011.

ARAÚJO, J. C. S. Inserção da fisioterapia na atenção básica: um caminho necessário a percorrer em saúde pública. 2019. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 2019.

BIM, Cíntia Raquel et al. Práticas fisioterapêuticas para a produção do cuidado na atenção primária à saúde. **Fisioterapia em Movimento**, v. 34, p. e34109, 2021.

BAÚ, Lucy Mara; KLEIN, Alison Alfred. O reconhecimento da especialidade em fisioterapia do trabalho pelo COFFITO e Ministério do Trabalho/CBO: uma conquista para a fisioterapia e a saúde do trabalhador. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 13, p. V-VI, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Cadernos de Atenção Básica: Diretrizes do NASF**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

CARVALHO, A. I.; BARBOSA, P. R. **Organização e funcionamento do SUS**. Florianópolis: UFSC, 2013.

DELIBERATO, Paulo CP; TECKLIN, J. S. Fisioterapia preventiva: fundamentos e aplicações. In: **Fisioterapia preventiva: fundamentos e aplicações**. 2013. p. 570-570.

FRÉZ, Andersom Ricardo; NOBRE, Maria Inês Rubo de Souza. Satisfação dos usuários dos serviços ambulatoriais de fisioterapia da rede pública. **Fisioterapia em Movimento**, v. 24, n. 3, p. 419-428, 2011.

LOPES, J. M.; GUEDES, M. B. O. G. Modelos de atenção primária à saúde e assistência fisioterapêutica. **Fisioterapia na Atenção Primária: manual de prática profissional baseado em evidência**. Rio de Janeiro: Atheneu, p. 55-66, 2019.

MENDES, I. A. C. Desenvolvimento e saúde: a Declaração de Alma-Ata e movimentos posteriores. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 12, n. 3, p. 447-448, 2014.

NAVES, Cristiane Roberta; BRICK, Vanessa de Souza. Análise quantitativa e qualitativa do nível de conhecimento dos alunos do curso de fisioterapia sobre a atuação do fisioterapeuta em saúde pública. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, p. 1525-1534, 2011.

NEVES, Laura Maria Tomazi; ACIOLE, Giovanni Gurgel. Desafios da integralidade: revisitando as concepções sobre o papel do fisioterapeuta na equipe de Saúde da Família. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 15, p. 551-564, 2011.

OLIVEIRA, Greicimar et al. Conhecimento da equipe de saúde da família acerca da atuação do fisioterapeuta na atenção básica. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 24, n. 4, p. 332-339, 2015.

PORTES, Leonardo Henriques et al. Atuação do fisioterapeuta na atenção básica à saúde: uma revisão da literatura brasileira. **Revista de Atenção Primária à Saúde**, v. 14, n. 1, 2015.

RAGASSON, C. A. P. et al. Atribuições do fisioterapeuta no programa de saúde da família: reflexões a partir da prática profissional. 2018.

RIBEIRO, Cristina D.; FLORES-SOARES, Maria C. Desafios para a inserção do fisioterapeuta na atenção básica: o olhar dos gestores. **Revista de Salud Pública**, v. 17, p. 379-393, 2015.

REZENDE, Mônica de et al. A equipe multiprofissional da 'Saúde da Família': uma reflexão sobre o papel do fisioterapeuta. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 14, n. suppl 1, p. 1403-1410, 2019.

SÍCOLI, Juliana Lordello; NASCIMENTO, Paulo Roberto do. Promoção de saúde: concepções, princípios e operacionalização. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 7, p. 101-122, 2013.

SILVA, Isabella Dantas da; SILVEIRA, Maria de Fátima de Araújo. A humanização ea formação do profissional em fisioterapia. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, n. suppl 1, p. 1535-1546, 2012.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, v. 8, p. 102-106, 2010.

SOUZA, Kátia Cristina; BERTOLINI, Dennis Armando. Importância do fisioterapeuta na atenção primária à saúde e a realidade de um município do norte do Paraná. **Revista Uningá**, v. 56, n. S4, p. 182-196, 2019.